

**Лившиц В.Н.^I, Тищенко Т.И.^I, Фролова М.П.^I, Панов С.А.^{II},
Мызникова М.Н.^{III}, Дмитриева О.В.^{IV}**

^I Москва, ФГУ «ФИЦ «Информатика и управление» РАН»,

^{II} Москва, Международный университет природы, общества и человека
"Дубна",

^{III} Москва, ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ",

^{IV} Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова

livchits@isa.ru, ttischenko@isa.ru,

marinafr2011@yandex.ru, yarspers@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ ОБЩЕГО В РОССИИ НЕОЛИБЕРАЛЬНОГО МОНЕТАРИСТСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА ТРЕБУЕТ УЛУЧШЕНИЯ

Ситуация в нашей стране в области образования, как будет видно из дальнейшего изложения, требует срочного реформирования. Действительно, не нужно годами постоянно (или по совместительству) работать на Лубянке или жить в Лондоне в доме Миссис Хадсон, чтобы заметить те системные и целенаправленные разрушительные действия, которые последние несколько десятилетий обрушили российский интеллектуально-культурный потенциал. В большей степени изменения коснулись и его педагогически-образовательной части, приведя нашу когда-то самую читающую страну в то жалкое псевдо-интернетное состояние, которое мы имеем сегодня. Особенно важно подчеркнуть, что все это происходит на фоне разговоров о реализации якобы глобальных мероприятий, нацеленных, как на интенсивное всестороннее развитие экономики и социума страны, так и на существенное повышение жизненного уровня ее населения.

В соответствии с майскими 2012-го и 2018-го гг. Указами Президента РФ, и формально согласованными с ними национальными Проектами, предполагалось получение глобальных производственных, научных и образовательных полезных результатов, таких как:

1) снижение вдвое бедности в стране (хотя сегодня россияне, имеющих доходы ниже регионального нищенского прожиточного минимума более 12% трудоспособного населения, т.е. свыше 20 млн. чел.);

2) быстрый рывок в развитии экономики (намечалось войти в пятерку наиболее развитых стран мира с темпом роста нашего ВВП выше среднемирового);

3) резкое увеличение качества нашего образования, и включение в лучшие мировые рейтинги университетов.

Реально же наша экономика после этих «реформ» выглядит совсем иначе (например, годовой темп роста ВВП в 2019-2020 гг. не превышает

1%, в то время как мировой ВВП растет больше 3%) и упоминавшийся экономический рывок пока явно не просматривается. Нашей повседневностью являются семь лет подряд стагнации, не исключен срыв и в рецессию. Трудно похвастаться и менталитетно-педагогическими успехами даже в области нашего ВЕЛИКОГО и МОГУЧЕГО Русского Языка.

Думается, что исправлять ситуацию надо с того, чтобы системно убрать те многие, далеко небезобидные глупости, которые натворили с 1992 г. наши неолиберальные псевдореформаторы. По удачной характеристике лауреата Премии Памяти Альфреда Нобеля 2001 г., Джозефа Стиглица, это «люди, вообще говоря, очень образованные, почти все с учеными степенями кандидата, а нередко и доктора наук, но совершенно безграмотные, реально не понимающие как действительно функционирует рыночная экономика».

И исправлять сделанные ими ошибки тоже придется системно, т.е. убирать почти все внесенные чудесные правила - «новации»: и орфографические, например, допустимость со строчки на следующую переносить остатки слов по принципу «как Бог подскажет», и синтаксические – отказаться от фактически ныне рекомендуемого официальной грамматикой не очень понятно как, но возможно, что из соображений «там где точки много, а запятой мало – ставьте точку с запятой».

Исправлять придется и правила корректного составления ядра – используемого языкового богатства, отказавшись от многих модных метаморфоз – сегодня нередко в опубликованных и в многотиражных материалах даже в названиях статей весьма известных и, безусловно, грамотных журналистов. Так, можно встретить порою некорректные грубые, иногда полуматерные выражения. И это не в случаях авторского псевдоюмористического желания остроумничать, а в «естественном» порядке, да еще в текстах, ориентированных на учащихся. Вот, например, знаменитый образец такой недавно неоднократно опубликованной и «с придыханием часто смакуемой» современной лексики в виде письма, отправленного царем Петром Великим, обучавшимся кораблестроительному искусству в 1703 году в Голландии российским студентам: «посылаю сто рублей для постройки кораблей. Получивши, шли ответ - хватит денег, али нет». Студенты же царю дают такую отповедь: «93 рубли, прогуляли, пропили,...получивши, шли ответ...строить дале или нет»? Царь на это, конечно не промолчал, послав своим «студентам» грозный приказ: «Воля Царская МОЯ!! Ничего не Знаю Я! С Кем пили, Кого...! Чтоб Мне были Корабли!». Требовались и были приняты Царем, конечно, и более реальные, и ощутимые финансовые коррекции, связанные с педагогическими аспектами. Остановимся на двух из них. Первый говорит о слишком узкой и явно недостаточной общей

компетенции отдельных представителей нашего педагогического отряда (особенно на уровне менеджеров среднего звена - педагогов 5-7 классов).

Так, один из депутатов столичного парламента во время своего выступления с характеристикой «новостей дня» привел такой пример: «А бывают, сказал, - он: и нетривиальные, нередко разрушительные события. Так говорят, такое произошло недавно на берегу моря Росса в Антарктиде. Кто-то там, то ли в шутку, то ли по небрежности гуляя, выпустил двух медвежат и они забрались в ближайший офис (кажется фонда «ноосфера») и навели там свой медвежий порядок в несколько десятков тысяч рублей. Возможно, так и было, хотя и непонятно, как такое могло случиться».

Не то непонятно, откуда взялся тамошний финансовый фонд, и как странно сопровождалась медведи-хищники, а непонятно, откуда вообще там взялись медведи, ведь отродясь в Антарктиде любые медведи пока еще не встречались и школьным педагогам, тем более ведущим занятия в 7-х классах, об том неплохо бы знать. Но видно в пединститутах, где их учили, была другая география. В Арктике белые медведи конечно не редкость, а в Антарктиде —???

Конечно, болонская система образования в России отличается от различных зарубежных систем.

Противоречия и перспективы развития отечественного образования обсуждались в рамках «Конгресса работников образования и науки» и отражены в трудах депутата Государственной Думы, академика РАО Олега Смолина и ведущего научного сотрудника философского факультета МГУ Натальи Яковлевой [1].

По качеству начального образования РФ находится в числе мировых лидеров, по качеству среднего — на уровне развитых стран, а по качеству высшего - сильно отстает.

Можно согласиться с профессором А. Буздалиным, который отмечает, что "... одной из главных проблем является социальная сегрегация в сфере образования и его содержание. Если проще: бедных учат мало и плохо, богатых — много и как бы хорошо, но всех учат не тому, что нам и им надо". Автор также отмечает, что "...по качеству начального образования РФ находится в числе мировых лидеров, по качеству среднего — на уровне не лучших, но все же развитых стран. А вот с высшим - ситуация уже много хуже: качество отстает, хотя формально число студентов на душу населения одно из самых высоких". [1].

Блистательным примером является действующая, введенная «не от большого ума», система ЕГЭ и принятая нашим Правительством Болонская система. Современное качество в существующем ЕГЭ-интернетном состоянии явно не отвечает потребностям страны и требованиям XXI века, причем нередко имеющиеся в образовательной сфере изъяны принимают курьезный характер.

Приведем два иллюстрирующих это положение примера:

ПРИМЕР 1. Некоторое время назад журналист задавал на улице группам молодых людей один и тот же вопрос: «Какова продолжительность суток в результате отмены весенне-осеннего перевода часов?». Ответы были либо 23 часа (если часы окончательно были переведены назад), либо 25 (если вперед) и ни разу никто не удивился этому вопросу, так как очевидно, что в сутках всегда 24 часа!

Подобных роликов на YouTube множество и диву даешься, насколько молодежь мало знает, и, главное, нет и желания узнать, подумать.....

ПРИМЕР 2. Говорят, что как-то на заседании Правительства РФ с премьером Д.А. Медведевым один из действующих министров высказал следующее нетривиальное предложение: «Многие чиновники (не только министры, но и ниже) нашего Правительства РФ не имеют достаточного образования и общих специальных и профессиональных знаний, чтобы компетентно решать подведомственные им проблемы. Поэтому для повышения качества нашей работы думаю, надо им ежегодно сдавать экзамен по общей и профессиональной компетенции, и начать надо с экзамена педагогических кадров средней школы по всем дисциплинам. Например, было бы не лишним, чтобы они знали, где живут какие медведи, т.е. сначала принять экзамены у разных педагогов по литературе, истории, географии и т.д.

Сказано-сделано! Из 10 нестоличных школ набрали 55 разных педагогов и всем задали на экзамене только один и тот же вопрос: «За что Великий поэт Пушкин убил на дуэли Великого поэта Лермонтова?».

Анализ полученных ответов показал их явную курьезность и глобальную неграмотность большинства педагогов, как по своим вопросам, так и по вопросам, относящимся к общей компетенции литературного, исторического, био- и географического характера. Действительно из 55 человек, сдававших экзамен, трое сказали, что такого факта они не помнят, 28 вспомнили, что литераторша что-то такое им говорила. Зато остальные 24 назвали оригинальные как будто непридуманные ими причины: профессиональная и личная зависть, карьерный рост, ревность и т.д. Откуда это все взялось, и что из этого усвоят их ученики – очень интересная загадка. Ясно только то, что с таким образованием дорога в достойное будущее закрыта – нужен прорыв.

Правда, выборка была небольшая, из неэлитных, негородских школ. Но все же такого безобразия в советское время не наблюдалось. Про Пушкина знали в любом глухом селе, и наизусть читали «памятник нерукотворный», «Сказку о рыбаке и рыбке». Но, конечно, немаловажно и то, что организация такого погрома образования и науки, как в России после 90-х, в советское время никому из «власть, предержащих» в голову не приходила и не могла прийти.

Ну и результаты, и последствия «этих реформ» тоже вполне понятны. Если тогда советская школа, особенно по естественно-математическим дисциплинам в стране, да и в мире занимала передовые позиции и первые места на большинстве олимпиад, то теперь Россия оказалась в мировом рейтинге на 31-м месте среди 79 стран. Да и другие страны-наследницы советской системы образования значительно ухудшили свое положение: Латвия - на 30-м месте, Литва - на 34-м, Белоруссия - на 36-м, Украина - на 39-м. И в это же время среднее образование в Эстонии сохранилось на высоком уровне – оно признано лучшим в Европе, а в мировом рейтинге достойно занимает 5-е место. Эстонские школьники согласно данным Международной программы по оценке качества обучения школьников (PISA) заняли первые места в Европе по всем трем категориям: чтение, математика и естественные науки в 2015 и 2018 гг. [1]. Это стало возможно за счет внедрения современных методов обучения (проблемное обучение, проектное обучение, цифровое обучение, обучение жизненным навыкам) и за счет предоставления широкой профессиональной самостоятельности учителям, подкреплённой весьма высокой оплатой их работы (более 1,5 тыс. евро в месяц).

Профессор А.В. Бузгалин ярко описал сложившуюся ситуацию в российском образовании. Приведем его мнение: "Давайте разбираться по порядку. Начну с конца — с того, чему и для какой деятельности учат наших детей. Ответ известен: учат преимущественно тому, что котируется на рынке, ситуация на котором нам тоже хорошо знакома. Несмотря на обещания создать 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест и поднять престиж инженера, ученого, педагога, в современной России, зарплата людей этих профессий низка, и труд их не слишком уважаем. Зарплаты, близкие к западноевропейским стандартам среднего класса, и признание получают преимущественно финансисты, менеджеры, маркетологи, пиарщики, политтехнологи, шоумены и некоторая часть айтишников, работающих на финансистов, менеджеров, маркетологов" [1].

Обратимся к истории. В СССР образование по праву считалось одним из достижений страны. Оно не было безупречным, но оно было ориентировано на развитие человека.

Если говорить о прогрессивном и эффективном опыте Запада в сфере образования, то знать их технологии, конечно, надо. Но следует опираться не на любимый нашими неолибералами принцип: «Что хорошо для Западной экономики и рекомендуется для использования у нас их советниками, то хорошо и для российской экономики». Более корректно этот принцип звучит в следующей форме: «Что оказалось хорошо на Западе и успешно применено там их советниками в условиях идентичных российским, то необязательно, но возможно хорошо и для России, но требует перед применением в наших условиях тщательной и корректной системной расчетной проверки на эффективность».

Справедливо задает вопрос профессор А.В. Бузгалин - стоит ли нам пристраиваться к мировому тренду в образовании? И отвечает: " Это следствие процесса финансиализации (этим термином обозначают господство финансового капитала), идущего параллельно с деиндустриализацией. Следствие роста сферы, которую американские экономисты называют «мусорной (junk) экономикой», — это экономика, где создается то, что не нужно людям, где производятся товары и услуги-симулякры. В этой, созданной финансистами и менеджерами, маркетологами и пиарщиками «сбрендившей» (от слова «бренд») экономике мы и живем, мечтая оказаться в тренде или хотя бы приблизиться к нему. Мечтая о престижных символах, но, не имея качественной еды, чистого воздуха, человеческого общения. Вертясь в беличьем колесе — работать по 10–12 часов, чтобы купить вещи, которые не нужны, чтобы позавидовали те, кого не уважаем" [1].

Так какие же результаты имела советская система образования? Обратимся к статье профессора А.В. Бузгалина, в которой отмечается три основных кита, но которых стояла советская система образования:

"Первый кит — содержание образования, которое ориентировалось не столько на конъюнктуру рынка, сколько на стратегические цели формирования многогранной, гармоничной личности. В СССР в этом направлении были сделаны только первые шаги, они сопровождались бюрократическими деформациями и часто были непоследовательны. Но это были шаги в стратегически верном направлении. (Заметим в скобках: в наибольшей степени традиции советской системы образования сохраняются в современной начальной школе, и именно здесь мы занимаем высокие места в мировых рейтингах.). Это было образование, выполнявшее роль не слуги рынка («коммерческой услуги», на языке современной экономической науки), а сферы формирования высшей ценности общества — развивающейся личности" [1].

Ориентация советского образования на развитие нравственно-эстетической основы человека и создала главный ресурс экономического развития высокотехнологичного производства. В мировом экономическом соревновании уже завтра побеждать будет тот, кто создает новые технологии, знания, культурные ценности, человеческие качества, а не продает газ, нефть, воду, лес.

"Второй кит — общедоступность. Требованием XXI века стало образование для всех и через всю жизнь. Но в последнее время в странах с господством неолиберальной экономической системы, в том числе в РФ (у нас, правда, неолиберализм существенно дополнен и даже деформирован государственным феодализмом), сложилась практика социальной дискриминации в области образования. Либеральный миф о «равных стартовых возможностях» не работает. Начиная со школы, доступ к качественному образованию сугубо различен. Формируется пирамида

дискриминации: обычная школа — элитная гимназия — домашнее обучение специально нанятыми гувернерами и учителями или закрытая школа в Европе. Примерно то же — в высшем образовании: дешевый коммерческий факультет — обычный ВУЗ — элитный российский университет — Гарвард, Йель, Оксфорд" отмечает в своей статье А.В. Бузгалин [1].

В СССР тоже существовали разные школы и вузы. Советская система образования имела развитые уровни социального образования, ориентированных на познание собственных способностей, корректировки ценностных и моральных установок.

Итак, как отмечает А.В. Бузгалин: "Третий кит — бесплатность. Образование в СССР было бесплатным для школьников и студентов, но государство выкладывало на это из бюджета большие деньги. Если верить либеральным мантрам, то плановая экономика в отличие от рыночной является неэффективной. Встает вопрос: почему в «неэффективной» экономике СССР деньги на бесплатное образование были, а в «эффективной» рыночной экономике РФ их хватает только на обычные школы, окончив которые без репетиторов поступить в хороший университет практически невозможно? Вопрос риторический. Деньги в нашей стране есть. И на бесплатное образование, и на качественную общедоступную медицину, и на преодоление бедности. «Просто» для этого нужно изменить принципы организации нашей экономики".

Сегодняшняя же экономическая система — олигархически-бюрократический капитализм полупериферийного типа — формирует другие императивы. Она производит систему образования, которая больна тремя хроническими недугами, анализу которых посвятила серию своих работ упомянутая выше Н.Г. Яковлева: маркетизация, бюрократизация, менеджеризм" [1].

Известный Российский ученый, политолог С. Кара-Мурза отмечает, что деятели Российской культуры «А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Г. Щедровицкий, А. Пятигорский, Э. Ильенков, К. Кантор и др. предстанут неожиданно крупным планом и в неожиданной полноте образа времени» [7, стр. 3]. Однако реально еще многое требует переосмысления в области развития культуры и образования [5]. Присоединяясь к мнению Р.С. Гринберга, А.Я. Рубинштейна решение проблем реального построения в нашей стране социального государства лежит в сфере экономической социодинамики [4].

Что же нам, россиянам, сейчас надо срочно делать во время предполагаемого образовательного прорыва, какие вносить первоочередные изменения в область науки и образовательной деятельности?

Следует излечить от болезней отечественную систему образования.

Профессор А.В. Бузгалин отмечает: "Первая болезнь не только ориентирует систему образования на следование конъюнктуре рынка, но и подчиняет образовательные организации, педагогов, детей и даже родителей коммерческим ценностям и целям.

Вторая парадоксально сочетается с первой: даже в государственном секторе от руководителей образовательных организаций требуют достижения финансовых результатов и выполнения бездны инструкций. Как любит повторять депутат Смолин: в современной системе образования ученики и студенты мешают педагогам писать отчеты и зарабатывать деньги.

Ну а третья болезнь становится следствием первых двух: управлять школой и вузом, главная задача которых не зажечь в ученике огонь поиска истины, добра и красоты, а написать правильный отчет и заработать деньги, должны так называемые «профессиональные менеджеры», а не педагоги" [1].

Нам скажут: иная система образования невозможна, у нас же рынок. Да, у нас рынок. Точнее, капитализм, причем, как я уже заметил, с изрядной примесью феодализма. Но XXI век — это эпоха, когда в каждой стране, стремящейся обеспечить прогресс своих граждан, а не только рост прибылей и ВВП (который, к тому же в РФ что-то не очень стремится расти), есть не только рынок, частный капитал и погоня за прибылью. Есть еще и общественный сектор, призванный работать на интересы граждан, а не бизнеса. Тем более это относится к стране, в Конституции которой записано, что Россия — социальное государство. Отсюда вывод: в той мере, в какой государство является социальным, образование может и должно быть бесплатным, общедоступным и ориентированным на прогресс человека и человечества " [1].

Надо, наконец, с настойчивостью прорывного характера прекратить добивание еще сохранившихся остатков отечественной советского периода системы научных исследований (прежде всего в РАН) и энергичное явно не до конца продуманное неэффективное для нашей страны (даже проводимое под лозунгами ликвидации технологического отставания) копирование модных западных образцов по рекомендациям их советников (система ЕГЭ, Болонская система подготовки специалистов высшего образования по формату бакалавр-магистр, непонятно зачем широко принятая вузами России, но не в Италии и даже не в Болонье, и др.).

Модель высшего образования Вильгельма фон Гумбольдта была основана на двух идеях просвещения: личности и гражданина мира и призвана объединить искусство и науку с исследованиями для достижения, как всеобъемлющего общего обучения, так и культурных знаний. Гумбольдт считал, что университет (и образование в целом, как и в прусской системе образования) должны позволить студентам стать

независимыми личностями и гражданами мира, развивая свои собственные мыслительные способности в среде академической свободы. Гумбольдт стремился создать образовательную систему, основанную на беспристрастных знаниях и анализе, сочетающую исследования и преподавание, позволяющую студентам выбирать свой собственный курс обучения. Преподавание должно быть направлено не только на обеспечение профессиональных навыков посредством обучения по фиксированной траектории, но, скорее, на то, чтобы позволить учащимся развивать индивидуальный характер, выбирая свой собственный путь [6].

Университеты, построенные на Гумбольдтовской модели, предоставили студентам возможность решать непокорные проблемы, что привело к крупным научным открытиям с важным экономическим эффектом. Берлинский университет (ныне Берлинский университет Гумбольдта) начиная с 1850 г, американские университеты, начиная с Университета Джона Хопкинса, рано переняли некоторые немецкие образовательные и научные принципы, которые в XX веке были признаны во всем мире ценными. В 1960-х годах гумбольдтовская модель университета вновь вызвала интерес и стала предметом международного обсуждения. В XX и XXI веках образовательные идеи Гумбольдта активно продвигал немецкий социолог и философ Юрген Хабермас Юрген. В 1970-х гг. прорывные открытия в биотехнологии и патентном законодательстве, способствовавшие рыночным исследованиям, такие как Закон Бэя-Доула в США, позволили наладить исследовательское партнерство между университетами и промышленностью с целью быстрого вывода инноваций на рынок. Стэнфордский исследовательский парк, являющийся первым таким партнерством в США, относятся к послевоенному периоду. Аналогичное развитие имело место во всех индустриальных странах. Нововведение «рыночного университета» как экономического двигателя, впервые появившегося в США, расходится с принципами Гумбольдта. В исследовании 2012 г. Столе и Хаутамаки сомневались в долгосрочной устойчивости того, что они назвали «противоречивой научной политикой». Они приводили доводы в пользу возврата к неогумбольдтовскому подходу к университету, направленному не на «инновации, а на цивилизацию», и восстановление основных гумбольдтовских принципов академической свободы и автономии образовательных учреждений, стремление к знаниям, как основе цивилизации и образования, единства в обучении и исследованиях. Изменение принципов модели сформировало новую систему финансирования образования, позволившую США продавать американскую университетскую модель через Всемирную торговую организацию [6].

России необходима адекватная отечественным условиям и менталитету населения система подготовки квалифицированных кадров и проведения фундаментальных научных исследований требуемых нашей

экономике и социуму направлений с активным использованием имеющегося в мире прогрессивного и эффективного для прогнозируемых Правительством РФ изменений российских социально-экономических условий и институтов. В связи с этим следует оценить огромные потери, в том числе и в качестве школьного и вузовского образования, которые, таки, имеют место из-за массового применения хорошо продуманных помянутых новаций по реформации образования советского типа, фактически ликвидировавших существовавшую в стране довольно эффективную и устойчивую систему подготовки широкого спектра квалифицированных рабочих кадров через ПТУ и среднего технического персонала через техникумы.

Все это (в существовавшей ранее или в какой-то новой форме) придется восстанавливать с большими народнохозяйственными затратами, причем от некоторых особенно вредных для России новаций, например, ЕГЭ, наверное стоит вообще отказаться и возвращаться в образовательным механизмам советского периода Вильгельм-Гумбольдтского типа, причем, по-видимому, чем раньше мы это сделаем, тем для страны и образования ее населения будет лучше.

Список использованной литературы:

1. Бузгалин А. Образование по-советски, а не по-американски // Московский комсомолец.- от 04.12.2020. - стр.3.
2. Вендик Юри, Бурчаков Анатолий. Эстонские школы признаны лучшими в Европе. В чем секрет успеха? // Би-би-си, 05.12.2019. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-50662674> (дата обращения 10.03.2021).
3. Воронин Ю. Рукотворная стагнация // Московский комсомолец. - от 24.09.2020.- С.11.
4. Гринберг Р.С. Риски и шансы российской экономики в турбулентном мире // Економ. -2013.-№1-С. 41-47.
5. Гринберг Р.С. Стагнация в России пустила очень глубокие корни // Московский Комсомолец.-от 26.02.21.- С.5.
6. Гумбольдтовская модель высшего образования. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Humboldtian_model_of_higher_education (дата обращения 15.03.2021).
7. Кара – Мурза С. Русский путь. Вектор, программа, враги/ Сергей Кара-Мурза. – М.: Алгоритм, 2014.- С. 208.
8. Желтов В.В., Желтов М.В. История западной социологии: этапы, идеи, школы: уч. пособие для вузов. –М.: Академический проект: Гаудеамуз.- 2010 г., с. 862.
9. Лившиц В.Н. Системный анализ рыночного реформирования нестационарной экономики России – М.; URSS. -2013.- 630 с.